

QAZAQ HÁM QARAQALPAQ BALALAR DRAMATURGIYASINDAĞI AYIRIM ÓZGESHELİKLER

Kadirniyazova Nargiza Kenesbay qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Qaraqalpaq filologiya hám jurnalistika fakulteti 3-kurs talabasi.

Ilimiy basshi: PhD. Palımbetova M.

Balalar dramaturgiyası haqqında sóz etkende, álbette, onı pútkil sovetlik dramaturgiyadan bólip alıp qarawğa bolmaydı. Sebebi, pútkil sovet ádebiyatı siyaqlı balalarğa arnalğan pyesalardıń da negizgi maqseti - sovet adamlarınıń adamgershilikli qásiyetlerin, mánawiy baylıqların sáwlelendiriwshi watanımızdıń qúdireti hám ullılıǵın jırlaw, jaslarğa bul haqqında tiyisli bilimlerdi, kónlikpelerdi beriw, jámiyetimizdegi- jalaxorlıq, insapsızlıq, menmenlik siyaqlı illetlerden elege shekem qutıla almay atırǵan ayırım insandardıń orınsız minez-qılıqların áshkara etiw, jaslardı olardan sabaq alıwǵa úyretiw bolıp esaplanadı. Sonıń ushin da teatr bul tárbiya oshaǵı dep biykar ayılmaydı. Teatr eń dáslep áyyemgi Greciyada payda bolǵan bolıp, onıń tásirinde pútkil jer júzine jayıladı. Sol qatarı Oraylıq Aziya mámleketleriniń de mádeniyatında úlken iz qaldıradı. Túrkiy xalıqlardıń biri bolǵan qazaq dramaturgiyasın, sonıń ishinde balalar dramaturgiyasın úyreniw 30-jıllardan baslangan bolsa, ásirese 70-jıllardan keyin rawajlanıw shıına jetti. Bul dáwirlerde balalar dramaturgiyasın ilimiy aspektte úyreniw jumısları hawij aldı. Eń dáslep balalar ádebiyatına kewil bólip, ilimiy-teoriyalıq juwmaqlar ilimpaz I.Jansugirov boldı. Qazaq balalar ádebiyatınıń izertleniw tariyxına názer awdarsaq, belgili shayır, jazıwshı, alımlar I.Jansugirov, Sh.Axmetov, S.Qirabaev, Á.Tájibaev, A.Nurqatov, B.Íbrayım, Q.Ergóbekov hám taǵı basqalardıń miynetlerinde áhmiyetli ilimiy juwmaqlar islengen. Qazaq dramaturgiyasında M.Áwezov, Á.Tájibaev, R.Nurǵaliev, R.Rustembekova, M.Dúysenov, S.Ordalievlerdiń²⁹ miynetleri balalar dramaturgiyasın izertlewdegi eń qunlı ilimiy derekler boldı. Turkiy xalıqlardıń biri qaraqalpaq dramaturgiyası da qazaq dramaturgiyası menen qatar, 1930-jılları payda bola baslaǵan bolsa da, qaraqalpaq dramaturgiyasına baylanisli izertlew jumısları ádewir az. Qaraqalpaq dramaturgiyasın izertlewde Q.Ayımbetov, T.Allanazarov, B.Tursinov, T.Bayandiyev³⁰ siyaqlı ilimpazlardıń ilimiy miynetleri ayrıqsha áhmiyetke iye. Házirgi kúnde R.Mátmuratova, Á.Seytbekov, F.Kewnimjaeva, M.Palımbetovalar³¹ qaraqalpaq dramaturgiyası boyınsha arnawlı izertlew jumısların alıp bardı. Biraq bul miynetlerde de balalar dramaturgiyası boyınsha hesh qanday sóz etilmegen.

²⁹ Aqtanova A. Balalar ádebiyatı (Qazaq balalar dramaturgiyası máseleleri).-Astana: Foliant, 2011.

³⁰ Айымбетов Қ. Қарақалпақ совет драматургиясы тарийхының очеркleri. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1963; Алланазаров Т. Каракалпакский советский театр. – Т.: Фан, 1966; Усы автор: Театр хәм драматургия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982; Баяндиев Т. Каракалпакский театр им. К.С.Станиславского очерки истории. – Т.: Фан, 1971.

³¹ Сейтбеков Ә. К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези: Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2020. Палымбетова М. Гарезисизлик дауири каракалпак драматургиясы (Идея-тематика, жанрлар, образлар) : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нокис, 2021., матмуртова Р. Каракалпак драматургиясида комедиянинг эволюциясы ва жанр хусусиятлари. : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2022., Шержанова Ф. каракалпак драматургиясында трагедия жанрынын калиплесиуи хам рауажлануу эволюциясы. : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2022.

«Teatrđın janı – drama» - dep Gogol aytqanınday, dramalıq shıǵarmasız saxnalıq ónerdın tuwılıwı múmkin emes. Dramalıq shıǵarmalar tiykarınan "Kórkem ádebiyat jámiyetin, jeke adamnıń turmısındaǵı qıyınshılıqlardı, keskin halatlardı, jeke turmıs penen jámiyet arasındaǵı qarım-qatnasıqlardan kelip shıqqan ruwxıy daǵdarıslardı, ishki sezimler menen keshirmelerdın ótkirlesiwın sáwlelendiredi.

Dramalıq shıǵarma-saxnaǵa arnalǵan waqıyanı, oǵan qatnasıwshı obrazlardın is-háreketlerin, kewil-keypiyatın kórsetiw arqalı bayanlaytuǵın ádebiy shıǵarma. Dramalıq shıǵarmaǵa tán qısiyetlerdın biri bul waqıyanı qızǵın konfliktke qurıp, qálegeninshe shiyelenistirip, shıńına jetkiziw.

Qazaq dramaturgiyasında Sh.Xusaynovtıń "Esirtken erke"(1953-j) pyesasını balalar ushın da, olardıń ata-anaları ushın da tárbiyalıq áhmiyeti úlken shıǵarma. Avtor bul shıǵarmasında tárbiya máselesinde ushırasatuǵın boslıqlardı qattı sıńǵa aladı. Shıǵarmanıń baslı qaharmanı Marat. Ol áke-sheshesiniń mápelep, erkeletip tárbiyalawınıń nátiyjesinde mektepte kóp tártipsizlikler islep, mektepten shetlettirilip, miynet lagerine jiberilgen. Onıń barlıq is-háreketleri ómirde alınǵan. Marattın obrazın avtor unamsız obraz tiykarında súwretlegen. Marattın moralǵa tuwrı kelmeytuǵın is-háreketlerin áshkaralawda pyesadaǵı barlıq obrazlar ázzilik etedi. Bizin pikirimizshe, usı jaǵdaylardın barlıǵı jas tamashagóylerge tásir etpey qoymaydı. Marattın unamsız háreketleri onıń dialogında, is-háreketlerinde kórinip turadı. Pyesadaǵı basqa obrazlar Anfisa Ivanovna, Marattın joldasları Merxat, Názikenderdın is-háreketleri menen Marattın xarakteri ashıladı hám tuwrı jol talawǵa járdem beredi. Avtor Merxattı tártipli, úlgili oqıwshı etip kórsetpekshi bolǵan. Mısalı: Merxat aynadan túsedı, Marattın qátesin túsiniwi ushın oǵan imkan berip "Saǵan járdem eteyik, tek endi dúzelemen, tárbiyasız bala bolmayman dep wáde ber" - dep jalınadı. Muǵallimnıń aldında haqıyqattı Marattın ózi tán alıwı ushın sharayat jaratadı.

Anfisa Ivanovnanıń sózleri aqılǵa tolı. Biraq, hádden tısqarı jasalma hám isenimsiz súwretlewler nátiyjesinde tábiylik kórinbeydi. Ómirdegi qarama-qarsılıq hám tartıslardı sol dáwirdeń málim siyásiy-tarıyxıy hádiyselerdın mazmun-mánisine say ráwishte súwretlew jámiyet rawajlanıwınıń tiykarǵı nızamın realistlik kózqarasdan ashıp bere alıw bolıp esaplanadı. Pyesadaǵı mektep oqıwshısı Marattay qaharmalardı ómirde de ushıratıwımız múmkin. Biraq pútkil mektep kollektivin jalǵız balawǵa qarsı qoyıp, heshbir nátiyje shıǵara almay, aqırında milicionerge aydatıp jiberdi degenge kim isenedi? Bunı tek mektep muǵallimlerin kúshsiz halında súwretlew dep biliwge tuwra keledi. Bul pyesada Marattı unamsız obraz sıpatında, al Merxattı bolsa unamlı obraz sıpatında súwretlemekshi bolǵan. Bul jerde tamashagóy bolǵan jas balalarǵa ata-anasınıń aytqanın tınlamay qulaqsız bolıp ósiwdin aqıbeti nelerge alıp keliwi múmkin ekenligin túsiniw juwmaq shıǵarıwǵa úyretedi.

Tap usınday ideyawa tiykarlanǵan, qaraqalpaq dramaturgiyasında Dáriyxa Darushovaniń "Erkebaydın qılıqları" pyesasında da óz sáwleleniwın tapqan. Shıǵarma 7 qaharmanıń qatnasıwında ashıladı. Bunda Baltabay, Periyzat, Erkebay, Baxıtbay, Bóribasar, Pıshıq, Jin obrazları qatnasadı. Bul pyesa 2 perde 6 kórinisten ibarat. Pyesada Erkebaydın erke bolıp óskeni ata-anasınıń da álpeshlep ósirgeni tuwralı ayılǵan. Baltabay obrazı Erkebaydın ákesi, Perizat Erkebaydın anası, Baxıtbay jorası, Bóribasar bolsa iytinin atı.

Bas qaharman Erkebay erke bolıp óskenligi sebepli ne aytsa da aytqanı orınlanıp, hesh kim baqırmaytuǵın bolǵan soń óziniń úy haywanlarına – Bóribasar iyti menen pıshıǵına azar beretuǵın edi. Pıshıqtın quyırǵınan tartıp aylandıratuǵın, Bóribasardı tayaq penen uratuǵın boladı. Bir kúni Erkebay azanda uyqıdan turıp, anası oqıwǵa ketiwın kerek, kiyimlerini kiy -

dese, men oqıwǵa barmayman deydi. Sonda anası nege barmaysañ? - dep sorasa - maǵan telefon alıp berıń deydi. - Anası sen telefondı ne qılasań? Kim menen sóyleseseń? –dese igra (oyın) oynayman deydi.

Anası sonda: -haw balam igra oynap ne qılasań? Onday qurttay nársege úńile berseń kózden de ayırılasań, sabaǵınnan da tómenlep keteseń deydi. Erkebay onda oqıwǵa barmayman dep jılap otırıp aladı. Yaqshı oqıwına bar, aǵan kelsin aytaman dep aljastıradı. Erkebay papkası menen raketkasın alıp shıǵıp ketedi. Erkebaydıń anasın aldap oqıwǵa kettim dep, toǵayǵa quslardı atıwǵa ketkenligin biletuǵın pıshıǵı Bóribasarǵa aytadı. Biraz waqıt ótken soń sırttan papası Baltabay kirip keledi. Anasınan Erkeshe qayda? Oqıwǵa kettim? degende - anası, awa onıda zorǵa jiberdim, mektepte hámmede telefon bar, meniń bir ózimde joq. Maǵan da telefon alıp berıń, bolmasa oqıwǵa barmayman deydi.

-Telefondı ne qıladı eken?

-Igra oynayman deydi

-Xa-xa-xa (kúlip) igra deyma?

Yaqshı alıp beremiz. Jalǵız balamızǵa alıp bermey, kimgе alıp beremiz deydi. - Qoysa aǵası alıp bermeyik, telefonǵa alań bolıp sabaǵınan qalıp ketedi degende, ákesi yaq alıp beremen dep qarsı shıǵıp alıp beredi. Soń Erkebay telefondı alıp bergен soń kóp igra oynaytuǵın, sabaǵın oqımaytuǵın bolıp ketedi. Bir kúni igra oynap otırǵanın da telefon aspanǵa uship ketedi. Ishinen qara tútin taralıp, ishinen jin shıǵadı. Erkebay tań qalıp haw sen kimsen? dese - men jinmen deydi. Jin onıń tártipsiz aytqandı tınlamaytuǵınlıǵınan xabarı bar bolıp, iytine pıshıǵına bergен azapların jaqsı biletuǵınlıǵın aytadı. Men olarǵa hesh nárse qılmadım dep tán alǵısı kelmeydi. Men seniń qılıqlarınıń bárin bilemen, sen hátteki quslarǵada azap berdiń – deydi jin, seni sonıń ushın tıshqanǵa aylandırıp qoyaman dep tıshqanǵa aylandırıp qoyadı. Saxnada júrgen pıshıq tıshqandı kórip onı quwa baslaydı hám Erkebay jin meni qutqar dep baqıradı. Birazdan soń jin payda bolıp he tıshqan bolǵan qıyınbeken kel seni onda ózgerтип qoyayın dep, jabayı qara pıshıqqa aylandıradı. Saxnaǵa Bóribasar kelip, jabayı qara pıshıqtı kórip haw bul tawıqlardı jewge kelgen shıǵar dep quwa baslaydı. Jabayı qara pıshıq Bóribasardan qashıp baratırıp jindi shaqıradı. Jinge endi men tártipsizlik qılmayman, ata-anamnıń aytqanın qılaman, haywanlarǵa azap bermeymen dese jin yaq saǵan bul az, seni jáne bir zatqa aylandırırım kerek deydi. Jin kuf-suf dep joq bolıp ketedi. Erkebay uyqıdan oyanıp ketip, he túsım ekenǵo endi men jaman bala bolmayman - dep anasına telefondı qaytarıp, endi maǵan bul kerek emes deydi. Anası hayran qalıp, buǵan ne boldı eken, jaqsı tárepke ózgergenge uqsaydı, kóz tiymesin deydi. Bul pyesada balalardıń kóp telefon uslawınıń nátiyjesinde waqıttan uttırıwı múmkinligin, sabaǵınan tómenlep ketetuǵınlıǵı, ata-anasınıń aytqanın qılıw, haywanlarǵa zıyanın tiygizbew kerekligin kórsetip bergен. Ulıwmalastırıp aytqanda, joqarıdaǵı keltirilgen dramalıq shıǵarmalardıń ideyası jaǵınan birdey bolıp, onda jas áwladlarımız esaplanǵan balalardıń búgingi kúnde neler menen bánt ekenligi, olardıń shańaraqta, mektepte, jámiyetlik ortalıqta ózin qalay tutıwı, zamanagóy texnologiyalardan qalay ornında paydalanıw kerekligin, doslarına, ata-anasına, hátteki haywanlarǵa da doslıq qatnasta bolıw kerekligin úyretiwden ibarat.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Aqtanova A. Balalar ádebiyatı (Qazaq balalar dramaturgiyası máseleleri). A: Foliant, 2011.
2. Qazaqbaev S. XIX ásir aqırı XX ásir basındaǵı qaraqalpaq ádebiyatı evolyuciyası, janrlıq ózgesheligi hám poetikası. Doc.diss. -Nókis, 2019.

3. Darushova D. Erkebaydın qılıqları. Avtor varianti.-Nókis, 2013
4. Xusaynov Sh. Esirtken erke. Avtor variant. Almata. 1953.
5. Айымбетов Қ. Қарақалпақ совет драматургиясы тарийхының очеркleri. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1963;
6. Алланазаров Т. Каракалпакский советский театр. – Т.: Фан, 1966; , Театр хэм драматургия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982;
7. Баяндиев Т. Каракалпакский театр им. К.С.Станиславского очерки истории. – Т.: Фан, 1971;
8. Сейтбеков Ә. К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези: Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2020.
9. Палымбетова М. Гарезсизлик дауири каракалпак драматургиясы (Идея-тематика, жанрлар, образлар) : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нокис, 2021.,
10. Матмуртова Р. Коракалпок драматургиясида комедиянинг эволюциясы ва жанр хусусиятлари. : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2022.,
11. Шержанова Ф. каракалпак драматургиясында трагедия жанрынын калиплесиуи хам рауажлануу эволюциясы. : Филол. фан. фалс. док.... (PhD) дис. – Нукус, 2022.